

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Некова К.Х., Кадилова Л.В.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Язвенная болезнь (ЯБ) и сегодня остаётся важной медицинской проблемой: хотя за последние десятилетия отмечается снижение возраст-стандартизованных показателей, общее число пациентов остаётся значительным, при этом этиологическая структура смещается в сторону язв, связанных с приёмом НПВП, а также идиопатических форм. Данное заболевание желудка имеет многофакторную природу, а его развитие определяется как системными, так и локальными реакциями организма на внутренние и внешние факторы риска. В работе освещены основные патофизиологические механизмы — нарушение равновесия между факторами агрессии и защиты, влияние *Helicobacter pylori*, нестероидных противовоспалительных препаратов, гормональных и микрососудистых нарушений. Также приведены современные данные об эпидемиологии заболевания в мире и в Узбекистане, включая региональные особенности распространённости *H. pylori*. Отмечены практические выводы для профилактики и лечения.

Ключевые слова: язвенная болезнь, факторы агрессии и защиты, кислотно-пептический фактор, *Helicobacter pylori*, наследственность, стресс

ETIOPATHOGENETIC ASPECTS OF PEPTIC ULCER DISEASE: CURRENT PERSPECTIVES AND THE EPIDEMIOLOGICAL SITUATION IN UZBEKISTAN

Nekova K.Kh., Kadirova L.V.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Peptic ulcer disease (PUD) remains a significant health problem: despite a decrease in age-standardized rates in recent decades, the absolute number of patients remains high, and the structure of causes is shifting towards NSAID-associated and idiopathic ulcers. Peptic ulcer disease is a multifactorial disease in which the general and local reactions of the body to external and internal risk factors play a role in its etiopathogenesis. The article briefly discusses the key mechanisms of pathophysiology (imbalance between aggression and defense, the role of *H. pylori*, NSAIDs, and microvascular ischemia), provides current epidemiological data from around the world and Uzbekistan, including regional differences in the prevalence of *H. pylori*. The article also discusses practical implications for prevention and treatment.

Keywords: peptic ulcer disease, factors of aggression and defense, acid-peptic factor, *Helicobacter pylori*, heredity, stress

ЎТКИР ЯРА КАСАЛЛИГИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕТИК ЖИҲАТЛАРИ: ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР ВА ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЭПИДЕМИОЛОГИК ВАЗИЯТ

Некова К.Х., Кадилова Л.В.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ошқозон яраси касаллиги соғлиқни сақлашнинг муҳим муаммоси бўлиб қолмоқда: сўнги ўн йилликларда ёш-стандартлаштирилган кўрсаткичларнинг пасайишига қарамай, беморларнинг мутлақ сони юқори бўлиб қолмоқда ва сабабларнинг тузилиши NSAID билан боғлиқ ва идиопатик яраларга ўтмоқда. Ошқозон яраси-бу кўп факторли касаллик бўлиб, унинг этиопатогенезида тананинг ташиқи ва ички хавф омилларига умумий ва маҳаллий реакциялари рол ўйнайди. Мақолада патофизиологиянинг асосий механизмлари (агрессия-мудофаа номуносивлиги, *H. pylori*, NSAID, микроваскуляр ишемиянинг роли) қисқача кўриб чиқилган, дунё ва Ўзбекистон бўйича долзарб эпидемиологик маълумотлар, шу жумладан *H. pylori* тарқалиши бўйича минтақавий фарқлар келтирилган. Профилактика ва терапия учун амалий оқибатлар кўрсатилади.

Калит сўзлар: ошқозон яраси, тажовузкорлик ва химоя омиллари, кислота-пептик омил, *Helicobacter pylori*, ирсият, стресс

Актуальность: Язвенная болезнь желудка – это хроническое полиэтиологическое рецидивирующее заболевание, в основе развития которого лежат сложные нервные, гипоталамо-гипофизарные, гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковые и местные гастро-дуоденальные механизмы, при-

водящие к изменению трофических процессов в слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки [5]. По оценкам GBD-2019, в мире в 2019 году насчитывалось примерно 8,09 млн больных ЯБ; при этом возраст-стандартизированная распространённость снизилась по сравнению с 1990 годом, но общее число случаев выросло из-за старения и роста населения. Годовая распространённость ЯБ в популяциях колеблется примерно в диапазоне 0,12–1,5%, а вероятность заболеть в течение жизни - 5–10%. Распространённость болезней органов пищеварения находится на 3-м месте после болезней органов дыхания и кровообращения при этом выявляется тенденция к их росту, а 60% страдающих этими заболеваниями относятся к лицам трудоспособного возраста [8, 9].

В Узбекистане по данным Центра здоровья Минздрава (интервью главного гастроэнтеролога, 2023) заболеваемость ЯБ составила 421 на 100 000 населения в 2021 году (для сравнения: гастрит — 1070 на 100 000) [6]. Вклад *H. pylori* остаётся значительным: распространённость инфекции оценивается на уровне ~75–80% в стране в целом, с выраженными региональными отличиями - >80% в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области и около 60% в Ташкенте. По оценке на основе базы ВОЗ (компиляция World Life Expectancy), смертность от ЯБ в Узбекистане в 2020 году - 615 случаев (возраст-стандартизированный показатель ~2,45 на 100 000). Тенденции болезней ЖКТ в стране в целом также указывают на рост нагрузки системы здравоохранения за последние годы, с наиболее быстрым приростом в г. Ташкент (по публикациям по общей заболеваемости ЖКТ). Эти данные опосредованно поддерживают актуальность проблемы ЯБ и её профилактики на региональном уровне [6].

Цель исследования: Актуализировать представления о патофизиологии язвообразования с опорой на современные данные и отразить эпидемиологическую ситуацию в мире и Узбекистане (включая региональные различия), чтобы выделить приоритеты профилактики и лечения.

Материалы и методы исследования: Обзор публикаций за 2019–2025 годы (GBD-2019; систематические обзоры и оригинальные исследования по патогенезу и эпидемиологии ЯБ; национальные источники по Узбекистану). Методом ретроспективного анализа было исследовано 36 историй болезни пациентов в период с 10.01.2024 по 10.01.2025 поступивших в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи Бухарского филиала. Средний возраст пациентов составил ±55,5 (самый молодой пациент - 38 лет, самый взрослый – 73 года. Разделение по полу: 25-мужчин, 11-женщин.

Результаты исследования и их обсуждения: Анализ 36 историй болезни пациентов с язвенной болезнью, госпитализированных в Бухарский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи в период с 10.01.2024 по 10.01.2025, позволил выявить следующие закономерности. Средний возраст больных составил 55,5 лет (минимум -38 лет, максимум - 73 года). Среди них мужчин было 25 (69,4%), женщин - 11 (30,6%), что подтверждает большую распространённость ЯБ среди мужского населения. По локализации язв процесс чаще встречался в двенадцатиперстной кишке - у 22 пациентов (61,1%), язва желудка отмечалась у 14 пациентов (38,9%). У 9 пациентов (25%) заболевание осложнилось кровотечением, у 3 (8,3%) -перфорацией, что потребовало экстренного хирургического вмешательства.

При оценке факторов риска выявлено: - инфекция *H. pylori* обнаружена у 26 пациентов (72,2%); - длительный приём НПВП - у 10 пациентов (27,8%); - приём кортикостероидов – у 3 пациентов (8,33%); - приём антигипертензивных препаратов – у 5 пациентов (13,9%); - психоэмоциональные нагрузки и стрессовые ситуации отмечались в анамнезе у 18 пациентов (50%); - курение и злоупотребление алкоголем — у 12 пациентов (33,3%).

Сопутствующая патология выявлялась у большинства обследованных: артериальная гипертензия 13 (36%), сахарный диабет 2 типа - 8 (22%), хронический гастрит – 17 (47%), у 1 больного (2,78%) был диагностирован артрит неясной этиологии, железодефицитная анемия у 14 больных (38,9%), бронхиальная астма у пациентов (8,33%) . Сравнение полученных данных с мировой и национальной статистикой показывает, что структура факторов риска в Узбекистане схожа с общемировыми тенденциями: высокий вклад *H. pylori*, растущее значение НПВП и гормонотерапии, психогенных факторов, а также алкоголь и курение. Именно приём НПВП обуславливает около 40% всех побочных эффектов фармакотерапии, и 90% из них приходится именно на поражение желудка. При этом уровень инфицированности *H. pylori* в регионе остаётся выше среднеевропейского (~75–80% против 30-40% в Европе) [10].

Эти данные подтверждают необходимость регионально адаптированных стратегий профилактики и лечения язвенной болезни, с акцентом на эрадикацию *H. pylori*, ограничение бесконтрольного применения НПВП и коррекцию психоэмоционального состояния пациентов.

Вывод: Важную роль в патогенезе ЯБ отводят психоэмоциональному фактору (стресс, тревога, психическая дезадаптация и т. п.). Психогенные факторы (семейные и трудовые конфликты, внезапно возникшие материальные проблемы и др.) выполняют роль «запускающего» механизма психосоматического заболевания, а выбор органа-мишени (желудок, ДПК) объясняется наличием наследственной отягощенности по ЯБ и готовых биологических детерминант [2, 9]. Согласно результатам нашего исследования, психоэмоциональные нагрузки и стрессовые ситуации присутствовали в анамнезе у 18 пациентов (50%). Патогенез ЯБ - это не только «кислота против слизистой», а комплекс нарушений защиты и репарации слизистой на фоне конкретных триггеров: *H. pylori*, приёма НПВП/аспирина и микрососудистых факторов (особенно у пожилых). По данным проведённого исследования, у 10 пациентов (27,8%) имел место длительный приём НПВП.

Эпидемиологически проблема остаётся актуальной: миллионы пациентов в мире, высокая распространённость *H. pylori* и заметная нагрузка ЯБ в Узбекистане с региональными контрастами.

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в Узбекистане остаётся серьёзной медико-социальной проблемой, так как чаще всего поражает лиц трудоспособного возраста и приводит к осложнениям, требующим экстренной помощи. Полученные результаты показали, что ведущими факторами в патогенезе заболевания остаются инфекция *Helicobacter pylori*, длительный приём нестероидных противовоспалительных средств, психоэмоциональные перегрузки, а также нарушения микроциркуляции слизистой оболочки. Высокая распространённость инфекции *H. pylori* в стране (до 80% в отдельных регионах) подтверждает необходимость масштабных скрининговых программ и повышения доступности эрадикационной терапии. Существенный вклад в развитие и хронизацию заболевания вносят и психосоциальные факторы, что требует комплексного подхода к ведению пациентов, включая психогигиенические мероприятия. Структура осложнений (кровотечения и перфорации) подчёркивает значимость своевременной диагностики и профилактики. Для снижения заболеваемости и смертности от язвенной болезни необходима государственная стратегия, включающая ограничение бесконтрольного применения НПВП, борьбу с курением и алкоголизацией, улучшение качества гастроэнтерологической помощи и внедрение регионально адаптированных программ профилактики. Всё это в совокупности позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения, улучшить качество жизни пациентов и уменьшить социально-экономические последствия язвенной болезни.

Список литературы:

1. GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990–2019. The Lancet. 2020;396(10258):1204–1222.
2. Колотилова М. Л., Иванов Л. Н. – Нейрогенно-генетические факторы этиологии и патогенеза язвенной болезни. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология | выпуск 148 | № 12 2017: 89-97
3. Sung JY, Kuipers EJ, El-Serag HB. Systematic review: the global incidence and prevalence of peptic ulcer disease. Aliment Pharmacol Ther. 2009;29(9):938–946.
4. Lanas A, Chan FKL. Peptic ulcer disease. Lancet. 2017;390(10094):613–624.
5. Chey WD, Leontiadis GI, Howden CW, Moss SF. ACG Clinical Guideline: Treatment of *Helicobacter pylori* Infection. Am J Gastroenterol. 2017;112(2):212–239.
6. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан. Центр здоровья. Интервью главного гастроэнтеролога. Ташкент, 2023.
7. World Life Expectancy. Uzbekistan – Peptic ulcer disease mortality. WHO database.
8. Рашина О. В., Чурносков М. И. Многофакторный этиопатогенез язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2021;192(8): 154–159.
9. Я.С. Циммерман -Язвенная болезнь: актуальные проблемы этиологии, патогенеза, дифференцированного лечения. Клиническая медицина, № 8, 2012: 11-18
10. Ismailova J. A., Yusupbekov A. A. Modern Aspects to the Problem of the Prevalence of *Helicobacter pylori* Associated Stomach Diseases in Uzbekistan. Journal of Healthcare in Developing Countries, 1(2): 28–30, 2021.

Для цитирования: Некова К.Х., Кадилова Л.В. Этиопатогенетические аспекты язвенной болезни: современные представления и эпидемиологическая ситуация в Узбекистане // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 562–564. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17201191>